

Proposta de melhoria da Coleta Seletiva em São Sebastião do Paraíso - MG

Raíssa Rocha Camargo de Moraes – 3º período – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT) – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – Não se aplica – raissa.moraes@estudante.ufla.br

Vanessa Maria Rodrigues – 3º período – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT) – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/ UFLA Paraíso – *Não se aplica*– vanessa.rodrigues3@estudante.ufla.br

Gisele de Oliveira Santos – 2º do período – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia (BICT) – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/ UFLA Paraíso – *Não se aplica* – gisele.santos5@estudante.ufla.br

Diego Bedin Marin – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso– Orientador – diego-marin@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

O descarte inadequado de resíduos sólidos é um notório desafio nos municípios brasileiros, refletindo tanto a carência de políticas públicas eficazes quanto a falta de conscientização da população. Em São Sebastião do Paraíso-MG, apesar de haver coleta seletiva, ainda há insuficiência na divulgação do serviço, o que compromete a adesão da comunidade. Diante disso, o presente projeto de extensão buscou promover ações de conscientização ambiental e propor melhorias na gestão da coleta seletiva, contribuindo para a construção de uma cidade mais sustentável, assim como estabelecido com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11. O trabalho teve como objetivo ampliar o conhecimento da população sobre a coleta seletiva, identificar as principais dificuldades enfrentadas e propor a criação de um aplicativo (EcoRota) que favoreça a eficiência do serviço. Como metodologia, foi aplicado um questionário a 106 participantes residentes da área urbana, que abrangeu diferentes faixas etárias e níveis de escolaridade, para avaliar o grau de informação e participação da comunidade. Além disso, foram distribuídos panfletos informativos, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município de São Sebastião do Paraíso, a fim de instruir a população sobre os dias e horários da coleta seletiva. Os resultados demonstraram que apenas 48% dos entrevistados realizam a separação de resíduos em suas residências, enquanto parte significativa desconhece detalhes do programa municipal. Notou-se também que o nível de escolaridade impacta a percepção sobre os materiais recicláveis, e muitos moradores relataram falhas logísticas, como a ausência do caminhão em determinados locais. Esses elementos manifestam a necessidade de ampliar a comunicação institucional. Portanto, a participação da comunidade é imprescindível para o êxito da coleta seletiva, mas depende de estratégias eficazes de divulgação. Para isso, propõe-se o desenvolvimento do aplicativo EcoRota, que centraliza informações sobre a coleta seletiva e oferece atualizações em tempo real, ampliando a transparência e o envolvimento da população. Por isso, essa ação evidencia o potencial da

integração entre universidade, poder público e sociedade civil para o fortalecimento de práticas sustentáveis no município.

Palavras-Chave: Resíduos; conscientização; sustentabilidade; ODS.

Instituição de Fomento: Não se aplica